

Setor Residencial de Estudantes da USP. A sociabilidade e o balanço entre diversas escalas na obra de Rino Levi

Students Residential Sector. The sociability and scales balance in Rino Levi's work

Sector Residencial de Estudantes de la USP. Sociabilidad y equilibrio entre diferentes escalas en la obra de Rino Levi

ROSSI, Bruno Ceccato. Mestrando. Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Programa de pós-graduação: arquitetura tecnologia e cidade. Contato: arq.brunorossi@gmail.com

MONTEIRO, Ana Maria Reis de Goes. Doutora; Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Programa de pós-graduação: arquitetura tecnologia e cidade. Contato: anagoes@fec.unicamp.br

Resumo

O balanço entre as diversas escalas, desde a cotidiana e comum até a metropolitana, fez parte da trajetória projetual do arquiteto Rino Levi e teve seu apogeu na proposta elaborada para o concurso da nova Capital Federal. Entretanto, alguns anos antes o arquiteto paulista já havia apresentado um ensaio sobre este assunto, que introduziu a questão da sociabilidade e vizinhança, posteriormente utilizado em Brasília. Este ensaio foi iniciado com o projeto para o Setor Residencial de Estudantes para a Cidade Universitária Armando Salles Oliveira da Universidade de São Paulo, apresentado em 1953 como parte de uma série de projetos para a comemoração do IV Centenário da cidade de São Paulo, ocorrido em 1954.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Unidade de vizinhança. Cidade Universitária.

Abstract

The balance between the different scales, from the daily to the metropolitan, was part of the professional trajectory of the architect Rino Levi and had its heyday in the proposal prepared for the competition for the Brazilian new Federal Capital. However, a few years before that, the architect from São Paulo had already presented an essay on this subject, which introduced the question of sociability and neighborhood, later used in Brasília. This essay began with the project for the Residential Sector of Students for the Armando Salles Oliveira campus of the University of São Paulo, presented in 1953 as part of a series of projects for the celebration of the IV Centenary of the city of São Paulo, which took place in 1954.

Keywords: Modern architecture. Neighborhood unit. University campus.

Resumen

El equilibrio entre las distintas escalas, desde la cotidiana y la común a la metropolitana, fue parte de la trayectoria del proyecto del arquitecto Rino Levi y tuvo su auge en la propuesta preparada para el concurso de la nueva Capital Federal de Brasil. Sin embargo, unos años antes, el arquitecto paulista ya había presentado un ensayo sobre este tema, que introducía la cuestión de la sociabilidad y la vecindad, luego utilizada en Brasilia. Este ensayo inició con el proyecto para el Sector Residencial de Estudiantes de la Ciudad Universitaria Armando Salles Oliveira de la Universidad de São Paulo, presentado en 1953 como parte de una serie de proyectos para la celebración del IV Centenario de la ciudad de São Paulo, que se llevó a cabo en 1954.

Palabras-chave: Arquitectura moderna. Unidad de vecindario. Ciudad Universitaria.

Setor Residencial de Estudantes da USP. A sociabilidade e o balanço entre diversas escalas na obra de Rino Levi

A experimentação das escalas entre a metrópole e a vida ordinária, cotidiana, permeou a investigação do arquiteto Rino Levi³⁶ nos projetos de arquitetura que, de certa maneira, englobavam questões urbanas. Desde o início da sua produção como arquiteto, principalmente com atuação numa São Paulo que se industrializava com rapidez, nas décadas de 1940 e 1950, e com alguns textos sobre urbanismo que se iniciaram na década de 1930, Rino Levi buscou intervir no limite entre a arquitetura do edifício e as funções e distribuições demográficas necessárias para uma metrópole.

Este pensamento que buscou incorporar e integrar as funções de “habitação, de ensino, de saúde, de trabalho, de recreio e de transporte”³⁷ teve seu apogeu na proposta elaborada pelo arquiteto para Brasília. Com um sistema *polinuclear*, dissipado no território, e com a ênfase primordial nos grandes conjuntos que englobavam habitação e uma série de outras atividades humanas cotidianas, Rino Levi e sua equipe privilegiaram o caráter cívico da ocupação da cidade, numa relação de uso misto de atividades, alta densidade e cidade compacta, muito antes disso estar em voga nas intervenções contemporâneas. Era, de certo modo, estabelecida uma ideia de vizinhança, num balanço gradual entre as funções cotidianas da vida em metrópole, numa clara distinção em relação aos preceitos de um modernismo clássico que tendia para a separação de funções a partir do zoneamento das atividades.

Apesar desta experiência para o projeto da nova capital Federal ter sido bastante conhecida, classificada em terceiro lugar no concurso de 1956, alguns anos antes a equipe do arquiteto paulista já tinha projetado um grande conjunto de habitações estudantis que continha o embrião desta relação de sociabilidade e de usos apresentados em Brasília.

³⁶ Rino Levi, filho de pais italianos, nasceu em São Paulo em 1901 e faleceu em Lençóis – BA, em 1965. Teve ensino com a base da formação europeia na Escola Alemã e no colégio Dante Alighieri, ambos em São Paulo, antes de se mudar para a Itália para a formação de arquiteto. Primeiramente ingressou na Escola Preparatória e de Aplicação para Arquitetos Civis, em Milão em 1921 onde ficou até 1923, quando se transferiu para terminar os estudos de arquitetura na Escola Superior de Arquitetura de Roma. Rino Levi retornou ao Brasil em 1926 onde se estabeleceu como arquiteto.

³⁷ Descrição feita in ANELLI, Renato. Rino Levi. Arquitetura e cidade. São Paulo: Romano Guerra editora, 2019, p. 201: “Para o debate urbanístico dessa época, Cf. FELDMAN, Sarah. Planejamento e zoneamento. São Paulo 1947 – 1972; e MEYER, Regina Maria Proserpi. Metrópole e urbanismo: São Paulo anos 50.”

O projeto para o Setor Residencial de Estudantes para a Cidade Universitária Armando Salles Oliveira, da USP, já organizava programas que excediam a exclusividade do morar e previa, dentro do programa com clube, administração e enfermaria, além dos alojamentos, a rotina do estudante universitário, numa espécie de ensaio para a vida social urbana.

O conjunto apresentado como anteprojeto em 1953 fazia parte de um processo de aceleração de projetos e obras na Cidade Universitária da USP, fomentado pelos incentivos às comemorações ao IV Centenário da cidade de São Paulo, realizado em 1954. É desta mesma época os projetos para o Centro Cívico, também de autoria de Rino Levi e sua equipe, bem como o Setor Esportivo, projeto de Ícaro de Castro Mello e os edifícios da Escola Politécnica de autoria do arquiteto José M. Silva Neves, além de obras de infra estrutura e da grande avenida de ingresso ao campus.

Os mapas traçados com o arranjo viário e a divisão dos setores das faculdades e institutos dentro da grande gleba no bairro do Butantã, na cidade de São Paulo, vinham sofrendo alterações e replanejamentos pela Comissão da Cidade Universitária – CCU, desde os primeiros projetos de implantação do campus na década de 1940, e foram acelerados no início da década de 1950, justamente com as intervenções arquitetônicas promovidas pelo aniversário da cidade.

Em trecho do memorial explicativo do projeto, apresentado à CCU junto com os desenhos, Rino Levi explicou estas intervenções da arquitetura sobre o zoneamento do campus em busca de terreno ideal para o projeto, como se lê:

A localização do conjunto sofreu ligeira modificação em relação ao previsto no plano geral da futura Cidade Universitária. Esta modificação se tornou aconselhável, pois, o terreno originalmente destinado para este setor, de forma alongada e pouca largura, teria obrigado a uma disposição desfavorável dos edifícios, principalmente quanto às suas intercomunicações.

Com esta modificação os edifícios ficarão localizados mais no alto da colina, ocupando parte da quadra reservada à medicina e cedendo a esta, uma área na zona baixa, junto à avenida de ingresso.

O conjunto residencial ficará disposto próximo à entrada principal da Cidade Universitária e em posição aproximadamente intermediária entre o setor esportivo e as faculdades.

O terreno escolhido, de boa conformação e orientação, está praticamente nivelado em consequência dos serviços de terraplanagem já realizados.

LEVI, Rino. Memorial descritivo do anteprojeto para o Setor Residencial do Estudante. São Paulo. 1953." LEVI, Rino. Memorial descritivo do anteprojeto para o Setor Residencial do Estudante. São Paulo. 1953.

De fato, esta alteração no traçado urbano do campus ficou evidente na comparação dos planos para o campus elaborados em 1952 e 1954. A setorização dos usos no mapa de 1952 mostrava a área destinada para as habitações estudantis num terreno bastante alongado, localizado no limite entre o campus e o instituto Butantã.

Em contraposição ao desenho de 1952, o mapa do IV Centenário – de 1954, que já incorporava os projetos de arquitetura previstos para esta comemoração, mostra a subdivisão da área prevista para a Faculdade de Medicina (figura 1). Muito provavelmente pela definição de que o complexo médico não sairia do bairro do Araçá, a área foi dividida para Hospital de Higiene e, no alto da colina, para o setor residencial, área pleiteada por Rino Levi em seu memorial.

Com esta definição, o projeto passou a ter um terreno com uma geometria muito mais favorável para implantação de habitações com a vista do alto da colina e boa situação em relação a insolação. Desde os primeiros estudos, a busca destes elementos naturais teve papel fundamental, e mereceu destaque no texto explicativo do projeto, em sua versão final apresentada.

Figura 1: Mapa de setorização do campus no plano de 1954. Fonte: CAMPOS, 1954, editado pelo autor. No destaque, em amarelo, a área destinada para o setor residencial e, em vermelho, para o Hospital de Higiene, que em 1952 estava destinado à Faculdade de Medicina. Do autor.

O primeiro estudo do projeto para este conjunto que deveria atender os estudantes, encontrada em ANELLI; GUERRA; KON (2019), embora preliminar, já levava em consideração os apontamentos de insolação, e sugere um partido com um grande edifício laminar e blocos perpendiculares, garantindo vista para a orientação norte desde o alto da colina até a parte mais baixa do terreno, como se vê na figura 2.

Figura 2: Croquis da versão preliminar do projeto do setor residencial. Fonte: ANELLI; GUERRA; KON (2019), p. 171.

Entretanto, o anteprojeto apresentado em janeiro de 1953, que acompanha o memorial, e que se encontra no acervo do arquiteto na Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP – FAU USP, teve um partido um pouco diferente. Os edifícios que receberiam os quase dois mil estudantes (numa proporção maior para os alojamentos masculinos do que para os femininos) foram dispostos em seis grandes edifícios longilíneos, com grandes corredores e janelas

dispostas para a vista da cidade de São Paulo. Estes edifícios estavam implantados sobre pilotis num grande jardim e ligados entre si e com os demais programas através de marquises, como se vê na figura 3.

Figura 3: Perspectiva do conjunto de edifícios para o Setor Residencial de Estudantes da Cidade Universitária da USP. Fonte: Acervo Rino Levi - Biblioteca da FAU USP.

A implantação dos blocos em relação à orientação solar foi ainda uma premissa importante. É bastante comum na obra do arquiteto Rino Levi a preocupação com a orientação das aberturas e as devidas proteções solares, sendo recorrentes as soluções em casas e edifícios, sejam residenciais ou corporativos. Esta preocupação está expressa no texto do memorial explicativo do projeto, escrito pelo arquiteto, no qual dissertou sobre o local de implantação ser protegido pelos ventos dominantes, frios e úmidos, com predominância S.E. oriundos da colina. No texto, Rino Levi ainda defende a orientação solar dos blocos:

Os dormitórios são todos orientados para N.N.O. ou N.N.E., de modo a garantir insolação máxima. De acordo com os estudos do engenheiro Paulo de Sá, esta orientação é a mais indicada para São Paulo para peças de habitação noturna, visto serem frequentes as temperaturas baixas no inverno e relativamente curtos e escassos os períodos de calor intenso. LEVI (1953).

O anteprojeto de 1953 contava com o programa de pouco mais de 51.000 m² de construção, sendo aproximadamente 45.000 m² divididos em 6 edifícios de alojamentos (4 masculinos e 2 femininos), 5.500 m² para o clube e cerca de 800 m² para administração e enfermaria. De acordo com o texto que o acompanha, o projeto obedeceu ao programa elaborado pela CCU, a partir de debates, e ainda que o partido do projeto disposto em pavilhões, “construtivamente independentes, permitirá a execução da obra em várias etapas, à medida das necessidades da Universidade e das dotações orçamentárias.” LEVI, Rino. Memorial descritivo do anteprojeto para o Setor Residencial do Estudante. São Paulo. 1953.

Entretanto, o programa definido para o conjunto residencial de estudantes já havia sido planejado anteriormente quando o projeto originalmente fora confiado ao engenheiro-arquiteto Professor Hipolito Gustavo Pujol Jr³⁸. De acordo com CAMPOS (1954), Pujol Jr. foi o responsável pela definição do programa “minuciosamente traçado”, onde foram considerados como aspectos essenciais: regime de vida do estudante; instalações do setor residencial; seção masculina e feminina; plano de execução e localização do setor.

Entender este programa detalhado da organização e funcionamento do cotidiano do estudante, como futuro usuário deste espaço, é fundamental para analisar a solução dada pelo arquiteto Rino Levi. Isso porque se compreende, a partir do que se entende como a dinâmica de vida do estudante, as soluções engendradas para os diversos graus de sociabilidade deste estudante, dividido entre estudar, cuidar do corpo e da mente. A descrição do regime de vida do estudante, transcrita a seguir, dá a dimensão da dinâmica imaginada ao conjunto:

I – Regime de vida do estudante

Para o estudo do programa geral do Setor Residencial do Estudante, foi estabelecido, como mais provável, o seguinte regime de vida do estudante interno, isto é, do que á alojado na Cidade Universitária. – Pela manhã, ao começo do dia útil, o estudante, ao levantar-se, encontra, seja no quarto que ocupa, seja no bar de seu Bloco residencial, a refeição matinal. Após esta, e antes de iniciar seu trabalho escolar, poderá *ê/le* dirigir-se ao Setor Esportivo, que fica próximo, para aí fazer um primeiro período de exercício físico.

Deixando o esporte, demandará o estudante o setor de ensino que lhe compete, entre as Faculdades do campus. Aí passará o seu dia de trabalho. Tomará a sua segunda refeição ou almoço, no restaurante-bar da Faculdade; *nê/le* poderá tomar também a sua terceira refeição, o lanche da tarde.

³⁸ Hippolyto Gustavo Pujol Jr. (1880-1952) foi engenheiro-arquiteto formado pela Escola de Engenharia da Politécnica (USP) onde foi professor e Chefe do Gabinete de Resistência dos Materiais.

Terminado o dia escolar, demandará o estudante o setor residencial, onde poderá trocar de roupa e, eventualmente, retornar aos esportes, entre seis e sete horas da tarde.

Do setor esportivo, voltará o estudante para sua residência; depois de vestir-se apropriadamente, tomará a sua última refeição, o jantar, no Restaurante Cafeteria, localizado entre os Blocos residenciais.

À noite, depois do jantar, poderá *êle* encontrar, no contíguo Club Estudantil, as distrações e o repouso, com que encerrará o seu dia universitário. CAMPOS, 1954, p. 46.

Após a morte de Hipolito Gustavo Pujol Jr., ocorrida em 1952, a Comissão da Cidade Universitária resolveu escutar as demandas dos estudantes e lançou um concurso de ideias para os alunos de engenharia e arquitetura, que resultou em cinco propostas que, por sua vez, terminaram de formar o programa final para a *Casa do Estudante*. Apenas após toda esta definição foi que a Comissão resolveu entregar a encomenda do projeto definitivo para os arquitetos Rino Levi e Roberto Cerqueira Cesar.

Apesar do projeto elaborado pela equipe de Rino Levi ter obedecido ao sistema programático elaborado por Pujol Jr, é na solução arquitetônica que ele se destaca. O ensaio espacial que prevê a relação das escalas da vida do estudante, no limite entre a privacidade do indivíduo e a sua vida social, cria a ideia de vizinhança, posteriormente utilizada em Brasília.

Desde a célula mais íntima, dada pelo alojamento individual do estudante até seu encontro social apoteótico no clube, eram definidos diversos “graus de sociabilidade” (ANELLI, 219, p. 205). Embora o projeto dos alojamentos dos estudantes tivesse uma versão que poderia conjugar dois apartamentos, os arquitetos defendiam que a unidade fosse individual, justamente para a defesa da individualidade do estudante.

Em cada andar tipo (figura 04), estava disposta uma sequência de apartamentos individuais ligadas por um grande corredor. No centro deste pavimento, além da circulação vertical, dos banheiros, copa e áreas técnicas, foram previstos o hall de estar e uma sala de estudos, que se repetia em todos os pavimentos. Desta maneira, no próprio andar tipo o estudante poderia se relacionar com os demais colegas, seja em pequenos momentos de lazer quanto nos estudos.

A relação inicial dada no pavimento dos alojamentos se estendia pelos demais andares e pelo conjunto em si. Quando o estudante encontrava o chão, na cota dos jardins (figura 4), ele se encontrava socialmente e se relacionava com os demais estudantes do mesmo conjunto ou dos

demais edifícios através de uma grande esplanada coberta dada pela sequência rítmica dos pilotis. A partir deste momento, o estudante teria diversas alternativas, sendo uma relação com os pátios e jardins, ou com outras atividades, ligadas pelas marquises, ou finalmente o clube.

Figura 4: Plantas do pavimento tipo e do térreo de um dos edifícios do conjunto para o Setor Residencial de Estudantes da Cidade Universitária da USP. Fonte: Acervo Rino Levi - Biblioteca da FAU USP.

O projeto gerou imensa expectativa de viabilização a partir, sobretudo, do compromisso de licitação da obra promovida pela comissão do IV Centenário, e da apresentação da proposta que suscitou bastante engajamento no meio arquitetônico, o transformando no projeto desenvolvido pelo escritório Rino Levi Arquitetos Associados para a Cidade Universitária Armando Salles Oliveira que mais divulgado entre todos os seus projetos não construídos para a Universidade de São Paulo.

Após a apresentação do projeto completo, foi executada a maquete (figura 5) do conjunto que “tem sido alvo dos aplausos de quantos a examinaram. Diversas revistas técnicas da Europa, Estados Unidos e América do Sul têm reproduzido, em fotografias e descrição, esse importante trabalho”. (CAMPOS, 1954, p.46).

Figura 5: Foto da maquete do conjunto para o Setor Residencial de Estudantes da Cidade Universitária da USP. Fonte: CAMPOS, 1954.

Entretanto, este projeto não foi construído, assim como vários outros deste período na Cidade Universitária. O fim das comemorações do IV Centenário esfriou as obras do campus e embora algumas obras tivessem sido iniciadas, poucas foram de fato executadas ou concluídas neste período.

Em certa medida, esses projetos e planos para o campus anteciparam questões discutidas nos anos centrais do século XX, tanto no concurso de Brasília, quanto nos tratados de urbanismo moderno, que guiaram as grandes intervenções urbanas no Brasil.

Além disso, este período marca uma guinada importante do pensamento urbanístico pelos arquitetos modernos no Brasil e uma crescente preocupação com os aspectos funcionais e estéticos da metrópole. Para Rino Levi (e seus colaboradores, como Roberto Cerqueira Cesar) este foi um período – desde a década de 1930 – de experimentações no campo urbano, sobretudo de questionamentos em relação aos projetos urbanos vigentes.

Os projetos do escritório Rino Levi para a Cidade Universitária da USP formam, em certo sentido, um conjunto de exemplos desta prática crítica entre o projeto de arquitetura e o plano urbanístico, num evidente jogo entre diferentes escalas.

Antes ou depois de Brasília, os projetos para a Cidade Universitária Armando Salles Oliveira são retratos de um processo de maturação do arquiteto frente às questões metropolitanas, do sistema viário às unidades de vizinhança.

Referências

AMARAL, Keil. Cidades Universitárias, Realizações Contemporâneas. **Arquitetura**. Porto, n. 55-56, p. 6-13, 1956.

ANELLI, Renato et al (orgs.). **Rino Levi: Arquitetura e cidade**. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2ª edição, 2019.

ANELLI, Renato Luiz Sobral. **Arquitetura e Cidade na obra de Rino Levi**. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995.

ARANHA, Maria Beatriz de Camargo. **A obra de Rino Levi e a trajetória da Arquitetura Moderna no Brasil**. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

CAMPOS, Ernesto de Souza. **Cidade Universitária da Universidade de São Paulo: Aspectos Gerais do Planejamento e Execução**. São Paulo : Edusp, 1954.

CAMPOS, Ernesto de Souza. **História da Universidade de São Paulo**. São Paulo. Edusp, 1954.

FERNANDES, Fernanda. Arquitetura e sociabilidade na cidade universitária de São Paulo. In: **Cidades Universitárias: Patrimônio urbanístico e arquitetônico da USP**. São Paulo: Edusp, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2005. P. 59-69.

MACHADO, Lucio Gomes. **Rino Levi e a renovação da Arquitetura Brasileira**. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1992.

RAHAL, Marina Silva. **O conforto térmico nas residências de Rino Levi**. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo. São Carlos, 2006.

XAVIER, Marco Antonio. O campus e a cidade. In: **Cidades Universitárias: Patrimônio urbanístico e arquitetônico da USP**. São Paulo: Edusp, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2005, p. 42-58.